

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
27-28-sentyabr, 2024-yil

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI:
QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT**

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
27-28 sentyabr, 2024-yil, Jizzax, O‘zbekiston**

**International scientific-practical conference
EDUCATION DEVELOPMENT STRATEGY: VALUE-BASED
DEVELOPMENT**

September 27-28, 2024, Jizzakh, Uzbekistan

**Международная научно-практическая конференция
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ
ЦЕННОСТЕЙ**

27-28 сентября 2024 г., Джизак, Узбекистан

JIZZAX – 2024

	<i>texnologiyalarning rivojlanishi natijasida ta'limning virtuallasuvi</i>	
	MADUSMANOVA NAZIRA KUCHKARBAYEVNA, YAXSHIYEVA ZUXRA ZIYATOVNA, SMANOVA ZULAYXO ASANALIYVNA, <i>Atrof-muhit obyektlaridan mn(ii) ionini aniqlashning sorbsion-spektroskopik usulini ishlab chiqish</i>	
	ZARNIGOR NARBUTAeva, MUHAYYO SHODMONOVA, HILOLA RAIMOVA, <i>Analyzing the influence of digital media on the evolution of English Language</i>	
	G'ANIYEVA XAYRINISO BAXTIYAROVNA, <i>Ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini shakllantirish mexanizmi</i>	
	BOLTAYEV ABDURASUL, <i>Orol ekologik halokati – XXI asr fojeasi</i>	
	ASROROVA ZUXRA SARVAR QIZI, YAXSHIYEVA ZUHRA ZIYATOVNA, <i>Voltamperometriyani o'quvchilarga o'rgatishning pedagogik parametrlari: ilmiy innovatsiyalar va tadqiqotlarni integratsiyalash</i>	
	RASHIDOV SHAROF XOLMUROD O'G'LI, <i>Jizzax viloyatida ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish va xususiy televideniyaning shakllanishi</i>	
	ABDULLAYEV JAVOHIR, <i>To'rtinchi sanoat inqilobining ta'lim jarayonlariga transformatsiyasi</i>	
	ALIYEV MURODJON TURSUN O'G'LI, <i>Ilmiy-tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalari (scopusai misolida)</i>	
	KARABAYEVA G.B., YAXSHIYEVA Z.Z. <i>Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy ilmiy tadqiqotga asoslangan elektrokimyoviy usullardan foydalanish</i>	
	ДЖАМОЛОВА ДИЛФУЗА ИСМАДИЕРОВНА, <i>Революция в обучении русскому языку: внедрение инновационных методов для эффективного обучения</i>	
	ORISHEV JAMSHID BAHODIROVICH, <i>Raqamli texnologiyalarning bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarni loyihalash faoliyatiga tayyorlashdagi imkoniyatlari.</i>	
V. TA'LIM SOHASIDA KENG ILMIY YONDASHUVLI VA PROGRESSIV ILG'OR TEXNOLOGIYALAR		
	BOLTAYEVA BARNO, <i>Zamonaviy ta'limda fanlararo integratsiya</i>	
	KIRYIGITOVA SEVARA BOTIROVNA, SULTONOV MARAT MIRZAYEVICH, <i>Kadmiy va simob ionlarini spektrofotometrik usulda aniqlash</i>	
	G'ANIYEV ORIF ABDUXALIKOVICH, <i>Metametodika – fanlararo integratsiya strategiyasi sifatida</i>	
	ШЕЙХМАМБЕТОВ СЕРВЕР РЕФИКОВИЧ, <i>Эссе как один из видов жанра литературы.</i>	
	ШЕРАЛИЕВА ШИРИН АБДИСАЛОМОВНА. <i>Взаимодействие и</i>	

	<i>взаимовлияние терминологии и фразеологии</i>	
	KAMOLOVA SHIRIN O'SAROVNA. <i>O'quvchilar hissiy irodaviy sifatlarini rivojlantirishning psixologik hususiyatlari</i>	
	MUSTAFAQULOVA DILDORA ISMATULLAYEVNA, <i>Talabalarda tizimli tafakkurni rivojlantirish asoslari</i>	
	YO'LDOSHEVA DILNOZA XASAN QIZI. <i>Badiiy-estetik mazmunning oqalanishida pragmatik omillar</i>	
	YUSUPOVA MAVLUDA. <i>The importance of eap course in enhancing learners' critical reading</i>	
	XAMROYEVA DILNOZA JAHONGIR QIZI, JO'RAYEV XASAN BAHROM O'G'LI. <i>Ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalarning roli</i>	
	MADINA AXMADJANOVA MAXMUDJON QIZI. <i>Til ko'nikmalarini rivojlantirish: samarali o'qitish va o'rganish usullari</i>	
	AXROROVA MUNOJAT MASHRAF QIZI. <i>axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bo'lajak musiqa o'qituvchisi kasbiy faoliyatida qo'llash imkoniyatlari</i>	
	KARIMOVA CHAROS ABDUHALIM QIZI. <i>Talabalarni kasbga tayyorlashda c++ dasturlash tilini o'rgatish bo'yicha elektron ta'lim resurslaridan foydalanish</i>	
	MUZAFAROVA SARVINISO RASULMUKHAMMAD QIZI. <i>Species of the genus astragalus l. common in the nurata botanical and geographical district</i>	
	QOSIMOV NURMUXAMAD DURSINOVICH. <i>Sangzor daryo havzasini o'rganishda zamonaviy gat dasturlari asosida tahlili</i>	
	BERDIQULOVA NARGIZA YUSUFJON QIZI AZIMOVA DILNOZ ERGASHEVNA. <i>Jizzax viloyati yirik suv havzasi, zominsuv havzasi florasi va ularning xo'jalikdagi ahamiyati</i>	
	MUSTAQOVA MADINA SHERZOD QIZI. <i>Ta'lim sohasidagi keng ilmiy yondashuvli va progressiv ilg'or texnologiyalar</i>	
	FARMONOVA SHAHZODA G'OFURJONOVNA. <i>Ta'lim sohasida ilmiy yondashuvli va progressiv ilg'or texnologiyalardan foydalanish</i>	
	САЛАЕВА МУБОРАК САБУРОВНА, ЖУМАНОВА ИЛАХИДА АМАНБАЕВНА, <i>Проблемы формирования исследовательских умений у младших школьников</i>	
	MELIBOYEV ANVAR RASHIDOVICH. <i>Pedagogik akmeologiya pedagogning uzluksiz kasbiy rivojlanishi haqidagi fan</i>	
	VAFOYEVA MUXAYYO, XO'JAMQULOVA NAFISA RO'ZIQULOVNA. <i>EGRA, PIRLS xalqaro dasturlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirishning pedagogik-psixologik o'rganilishi</i>	
	JUMAYEV JO'RABEK BOBOQUL O'G'LI, <i>Jizzax viloyatining tashkil</i>	

Эссе не ограничивается формальными правилами, что открывает широкие возможности для творчества и экспериментов. Эссеист, исследуя тему, может подойти к ней с уникальной точки зрения, использовать различные стили и формы, создавая свой собственный, особенный "облик-выражение". Таким образом, ведущим признаком эссе можно считать оригинальность мысли и способность автора выразить эту мысль в собственной уникальной форме, делая текст ярким и неповторимым.

Список литературы:

Вайнштейн О. Для чего и для кого писать эссе? // Литературная учеба. - 1985. - №2

Груздева Н.А. Жанровые формы сочинений (очерк и эссе как жанры литературных произведений и виды творческих работ). Методическое пособие к элективному курсу для учащихся гимназии. Екатеринбург, 2006. 43с.

Иванов О.Б. К проблеме возникновения жанра эссе. // Вопросы поэтики художественного творчества. Ростов-на-Дону, 2004, 65с.

Кругликов В.А. Эстетика эссеизма. Изд-во РАН. Ин-т философии. М-1993

Никитина Е.И. Эссе-воспоминание // Русский язык в школе. 1999, № 3.

Руженцева Н.Б. Прагматическая и речевая организация русского литературно-критического эссе XX века: Монография / Урал. Гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2001. 312с.

Шейхмамбетов С.Р. Эссе: К Истории Становления Жанра. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. 2024. С. 35-41
<https://academiaone.org/index.php/2>

Юзмухаметова Л. С. Жанр эссе в творчестве М. Галиева. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов. Грамота . 2017. №73. С. 54.

Кайда Л. Г. Эссе: стилистический портрет. М., 2008.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ И ФРАЗЕОЛОГИИ

Шералиева Ширин Абдисаломовна

Доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к рассмотрению языковой природы термина, проанализированы и обобщены проблемы термина и терминологии, изложены точки зрения ученых относительно статуса термина в современном языкознании. Рассмотрены единицы, обладающие терминологическими и фразеологическими значениями, одновременно фигурирующие в современном языкознании как термины и

фразеологизмы. Показаны результаты взаимодействия и взаимовлияния терминологии и фразеологии.

Ключевые слова: словосочетание, фразеология, фразеологические единицы, термин, терминология, терминологизация, структура, семантика, научный текст, дискурс, научный дискурс.

Annotation. The article discusses approaches to the consideration of the linguistic nature of the term. The problems of the term and terminology are analyzed and generalized. The points of view of scientists regarding the status of the term in modern linguistics are discussed. The units that have terminological and phraseological meanings at the same time, and functioning as terms and phraseological units in modern linguistics are considered. The results of interaction and interference patterns of terminology and phraseology are shown.

Key words: phrase, phraseology, phraseological units, term, terminology, terminologization, structure, semantics, scientific text, discourse, scientific discourse.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad – frazeologik birliklar terminologizatsiya muammolarini yoritishdan iborat. Ushbu mavzu bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar tadqiq qilindi. Mazkur masalaga turli olimlarning qarashlari misol tariqasida keltirilgan. Tilshunoslikda frazeologik birliklarning terminologizatsiya muammosini o‘rganish zamonaviy dunyoda dolzarb va muhim hisoblanadi, chunki frazeologik birliklar tilshunoslikda muhim rol o‘ynaydi va har qanday tilning ajralmas qismi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: ibora, frazeologiya, frazeologik birliklar, termin, terminologiya, terminologizatsiya, tuzilishi, semantika, ilmiy matn, diskurs, ilmiy diskurs.

Известно, что в 60-е годы XX века в языке появилось много новых терминов в связи с бурным ростом научных знаний. Поэтому терминологическое явление привлекло внимание многих лингвистов и исследователей. «Такой резкий перелом в развитии терминологии был связан с тем, что ее стали рассматривать как особую, быстро развивающуюся лексическую систему, состав национального словарного состава, существующий по определенной схеме» [1; С.37-38].

Терминологизация фразеологических единиц представляет собой важный аспект лексикологии и теории языка, который исследует процессы, посредством которых фразеологизмы, изначально обладающие стилистической окраской и функциональной спецификой в разговорной речи, трансформируются в термины, используемые в различных областях знания. Этот процесс не только отражает динамику языка, но и служит индикатором изменений в обществе, культуре и науке. Понимание механизмов терминологизации фразеологических единиц открывает новые горизонты для исследования как языка в целом, так и конкретных его областей, таких как профессиональная лексика, научный язык и специализированные дискурсы.

В 70-80-е годы прошлого столетия терминологические проблемы исследовались в работах В.М. Лейчика, К.Я. Авербуха, И.Н. Волковой, А.С. Герда, А.И. Моисеева, Э.Ф. Скороходько [9] и других ученых по четырем направлениям: 1) лингвистическое описание природы термина и организации терминологий; 2) автоматизированные методы анализа терминологий; 3) анализ терминологий с целью конструирования языков для современных информационных систем; 4) стандартизация научно-технической терминологии. Все эти направления объединяла и объединяет до сегодняшнего дня роль терминов в коммуникативных процессах.

Проблемы влияния терминологии на формирование фразеологических единиц освещены в работах Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова, В.Г. Гака, Ю.С. Сорокина [16; 13; 2; 12] и других ученых.

Ф.П. Филин, говоря о специальной терминологии, указывал, что она является «самым важным источником пополнения словарного состава общеупотребительного литературного языка» [16; С. 183].

Для достижения поставленной в данной исследовательской работе цели и выполнения поставленных задач, исходя из проблемы терминологизации фразеологических единиц в современной лингвистике, был применен многоплановый междисциплинарный подход к изучению и описанию данных единиц, а также использованы следующие лингвистические и междисциплинарные методы исследования: метод лингвистического описания (терминология в описании и анализе фразеологических единиц, как объект терминологизации); метод оппозиций (терминологизация фразеологических единиц); методы коммуникативной лингвистики, в частности, трансформационный метод (при анализе структурных или семантических изменений терминологизации фразеологических единиц в зависимости от ситуации); семантический метод (при определении значения фразеологических единиц).

Фразеологические единицы считаются одним из важных компонентов языка, играют важную роль в общении, обогащают речь и способствуют передаче определенного смыслового содержания. По мнению Е.Н. Дмитриевой, фразеологические единицы могут претерпевать изменения и проходить процессы терминологизации и ретерминологизации. По мнению ученого: «Терминологизация – это процесс приобретения фразеологическими единицами специального терминологического значения в рамках определенной области знаний или деятельности» [5]. Действительно, язык постоянно развивается, претерпевает процесс эволюции, происходят изменения. В этом процессе фразеологические единицы также претерпевают изменения, связанные с их употреблением, расширением и интерпретацией. Одно из таких изменений называется терминологизацией фразеологических единиц.

Как отмечает Н.Н. Мелех: «процесс перехода термина в общеупотребительную лексику отмечен сдвигами в значении

терминологических единиц, а также фонетическими, семантическими, морфологическими, графическими, синтаксическими, прагматическими и психолингвистическими особенностями» [10; С. 4-5].

А.Д. Хаютин, рассматривая термин в лингвистическом плане, отмечал, что: «термин может быть определен как слово или словесный комплекс, соотносящийся с объектом (понятием или материальным объектом) определенной области познания... и вступающий в системные отношения с другими подобными словами и словесными комплексами, образуя вместе с ними особую систему - терминологию» [17; С. 16].

Терминологическая система как феномен иной семиотической природы, чем система естественного языка, входит в него на положении частной и обособленной системы языковых знаков. Термин не является элементом общего языка, пока его содержание не становится широко известным; когда обозначаемое термином понятие выходит за пределы системы специальных понятий и становится элементом общеязыковой лексики, термин входит в общий язык и становится словом общего языка, оставаясь по-прежнему термином в терминологической системе. Это положение доказывает, что, несмотря на разницу между термином и словом, описанную выше, у них есть много общего, главным образом то, что и «термин» и «слово» являются единицами коммуникативной системы языка. Недаром, определяя термин, ученые начинают с того, что термин – это слово (или словосочетание), основной понятийный элемент языка.

В настоящее время процесс пополнения словаря, появления новых слов и развития у них новых значений происходит намного быстрее не только в связи с развитием новейших технологий и появлением новых отраслей науки и техники, но и вследствие резкого увеличения объема, качества и многоязычности коммуникации.

В статье «Термины-фразеологизмы в ряду номинативных словосочетаний терминологического характера» В.М. Лейчик [9] не только определяет различные критерии разграничения терминов- словосочетаний, но и выдвигает весьма актуальную проблему преобразования общеупотребительных фразеологизмов в термины.

А.Ю. Фетисов, трактует терминологизацию как «поэтапный процесс изменения статуса устойчивости / неустойчивости признака, базового для функционирования метафорического понятия» [15; С. 8].

Проникновение терминологических словосочетаний во фразеологическую систему любого языка и, одновременно, терминологизация фразеологических единиц, представляют собой весьма интересное явление для современного языкознания. В данном исследовании мы рассматриваем вопрос терминологизации фразеологических единиц, когда они под влиянием определенных факторов приобретают дополнительное значение и начинают функционировать в языке в качестве сверхсловных терминов.

По нашему мнению, терминологизация фразеологических единиц – это такой сложный процесс, когда фразеологическая единица под влиянием специального текста, в который она помещена, утрачивает образность, эмоциональность, оценочность – свойства фразеологических единиц – и вместе с этим развивает конкретное, терминологическое значение, истоки которого следует искать в денотативном значении самой ФЕ.

ФЕ *hot corner* [7; С. 176] имеет следующие дефиниции:

- а) опасное положение;
- б) воен., самое пекло, жаркий участок боя.

При анализе данной единицы обнаруживается, что общей семой для фразеологизма и военного термина является «опасность», так как именно на самом жарком, опасном участке боя можно ожидать больших потерь, т.е. данный участок представляет для людей большую опасность.

Таким образом, терминологизация фразеологических единиц – это сложный и многоступенчатый процесс, который требует внимательного изучения и анализа. Он охватывает как исторические аспекты, так и современные тенденции в языке, позволяя понять, как фразеологические единицы становятся терминами и какую роль они играют в различных областях знания. Важно отметить, что процесс терминологизации не является односторонним: он включает в себя взаимодействие между языком и обществом, что делает его особенно интересным для исследования.

В заключение, следует отметить, что терминологизация фразеологических единиц – это важный аспект языкового развития, который требует дальнейшего изучения и анализа. Процесс терминологизации не только обогащает язык новыми терминами, но и способствует его развитию и адаптации к изменяющимся условиям жизни. Исследование этого процесса позволяет лучше понять, как язык функционирует в различных областях знания и как он влияет на развитие общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Алексеева Л.М. Лингвистика термина// Лексикология. Терминоведение. Стилистика. Сб. научных трудов. Посвящается юбилею В.М.Лейчика. – Москва – Рязань: Пресса, 2003. – 187 с.
- Гак В.Г. Языковые преобразования. - Школа “Языки русской Культуры”. – М., 1998. – 763 с.
- Гринев СВ. Введение в терминоведение. - М.: Московский Лицей, 1993. – 299 с.
- Даниленко В.И. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов// Исследования по русской терминологии. – М.: Наука, 1971. – 246 с.
- Димитриева Е. Н. Процессы фразеологизации в английском научно-техническом тексте (на материале LSP «Эксплуатация водного транспорта»: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 2010. – 31 с.

Косова М. В. Терминологизация как лексико-семантический процесс // Вестник ОГУ. 2004. №2.

Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20 000 фразеологических единиц. – М.: Живой язык, 2005. – 944 с.

Капанадзе Л.А. О понятиях «термин» и «терминология»// История отечественного терминоведения. Том 2. Направления и методы терминологических исследований. Книга 1/ Под. ред. В.А.Татарина. - М., Московский лицей, – 1999. – 312 с.

Лейчик В.М. Термины-фразеологизмы в ряду номинативных словосочетаний терминологического характера // Слово. Фраза. Текст. – М.: Азбуковник, 2003. – С.250 – 261.

Мелех Н.Н. Проникновение терминологических единиц в общепотребительную лексику (экспериментально-сопоставительное исследование на материале разностилевых английских и русских текстов). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 2004. – 18 с.

Никулина Е.А. Терминологизмы как результат взаимодействия и взаимовлияния терминологии и фразеологии современного английского языка Автореф. дис. ... д-ра филолог, наук. – М., 2005. – 44 с.

Сорокин Ю.С. Язык науки и литературный язык//Художественное и научное творчество. – Л.: Наука, 1972. – С. 178-193.

Сороколетов Ф.П. Терминология и лексикография // Теория языка. Методы его исследования и преподавания. – Л., 1981. – 292 с.

Татарин В.А. История отечественного терминоведения. Кн. 2. – М: Московский лицей, 1999. – 357с.

Фетисов А.Ю. Терминологизация содержания метафоры в научном тексте. Дис. ... канд. филол. наук. – СПб, 2000. – 136 с.

Филин Ф.Н. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М.: Наука, 1981. – 327 с.

Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура. Уч. пособие. - Самарканд, 1972. – 128 с.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. - М., 1969. – 27 с.

Шурыгин Н.А. Семасиологический и лексикографический аспекты таксономизации лингвистических терминов и терминопонятий // Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Тюмень, 2005. – 294 с.

**O‘QUVCHILAR HISSIY IRODAVIY SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**